

УДК 339.5:336.2

Барановська Наталія Іванівна

Викладач Могилів-Подільського

монтажно-економічного коледжу

*Наукові інтереси: податкова політика, бюджетна система,
фіскальне адміністрування*

Барановський Максим Євгенійович

Магістрант факультету фінансів

Тернопільського національного економічного університету

*Наукові інтереси: фінансова політика, фіскальний простір,
міжнародна торгівля, бюджетна політика*

ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА ІНФОРМАТИВНО- КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МИТНІЙ СФЕРІ

Анотація. У статті висвітлено нормативно-правові основи надання консультацій на роз'яснень митними органами в Україні. Значна увага приділена заходам інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про особливості митного декларування і адміністрування. Відображено способи інформування зацікавлених осіб щодо чинних митних правил та порядку виконання митних формальностей. У статті наголошено, що основною відмінністю інформування від консультування в митній сфері є те, що інформування здійснюється із загальних питань державної митної справи, а консультування – це надання інформації з питань практичного застосування окремих законодавчих норм з питань державної митної справи. Побудовано схематичне представлення процедур інформування зацікавлених осіб фіскальними органами в Україні. Підсумовано, що інформування щодо особливостей визначення митної вартості товарів, можливості здійснення правильного обрахунку та віддаленого розрахунку та сплати відповідних платежів є дієвою основою для недопущення порушення митного та податкового законодавства. Подолання перешкод розвитку ринку консалтингових послуг у сфері роз'яснення митної політики з врахуванням позитивних моментів зарубіжного досвіду є визначальним завданням сьогодення.

Ключові слова: митна політика, митна інформація, консультування, митні органи, митні правила, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

**Baranovska Nataliia,
Baranovskyi Maksym**

PRACTICE AND PROBLEMATIC OF INFORMATIVE-CONSULTING ACTIVITY IN THE CUSTOMS POLICY

Annotation. The article highlights the regulatory framework for providing clarifications to customs authorities in Ukraine. Considerable attention is paid to measures to inform the subjects of foreign economic activity about the peculiarities of customs declaration and administration. The

ways of informing the interested persons about the current customs rules and the order of completion of customs formalities are reflected. The article emphasizes that the main difference between informing and advice in the customs field is that information is provided on general issues of state customs business, and consulting is the provision of information on the practical application of certain legislative rules on issues of state customs. A schematic presentation of procedures for informing stakeholders with fiscal authorities in Ukraine has been developed.

It is noted that in Ukraine customs authorities inform interested persons about customs rules in accordance with the procedure established by law. The consultations shall be provided free of charge by the customs or fiscal authorities at the location of foreign economic operators, either verbally, in writing or electronically.

It is concluded that informing on the peculiarities of determining the customs value of goods, the possibility of performing the correct calculation and remote calculation and payment of appropriate payments is an effective basis for preventing violation of customs and tax legislation. Overcoming the obstacles to the development of the consulting services market in the field of customs policy clarification, taking into account the positive aspects of foreign experience, is the defining task of today.

However, it is advisable to develop a domestic institute of customs advisory services on the basis of state regulation and a clear definition of the place and role of consultants in the trilateral relations between the subjects of foreign economic activity, customs authorities and independent consultants (customs brokers).

Key words: *customs policy, customs information, consultations, customs authorities, customs rules, foreign economic operators.*

Постановки проблеми. Оподаткування митних операцій та всі пов'язані з цим процеси і наслідки відіграють значну роль у житті кожного індивіда у всьому світі, а тому можливість отримання якісних, своєчасних, неупереджених і надійних роз'яснень та консультацій з питань митної політики не може не приваблювати як суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, так і фізичних осіб.

Світова практика переконує: митне та податкове консультування – необхідна частина ділової інфраструктури, важливе джерело конкурентоспроможності бізнесу та специфічний чинник активізації наповнення бюджетних ресурсів.

В Україні виникнення та необхідність надання об'єктивних консультацій в сфері реалізації митної політики пов'язане із мінливістю та неоднозначністю митно-податкового законодавства. У такій ситуації малому та середньому бізнесу досить важко самотійно прорахувати власну стратегію, направлену на збереження беззбитковості діяльності.

Аналіз наукових досліджень. Проблема створення консультаційного сервісу в фіскальних органах України займає вагоме місце в системі наукових розробок з питань реформування економіки. Дослідженням митної політики та її роз'яснень займалася низка науковців, серед яких можна виокремити В. Батіга, І. Бережнюка, Р. Буссе, О. Вакульчика, Л. Грейнера, Т. Єфимову, А. Крисоватого, В. Настюка, П. Пашка, А. Скотт, Є. Шувалову та ін.

Формування цілей статті. Дослідження теоретико-організаційних і практичних аспектів здійснення інформативно-консультаційної діяльності в митній сфері.

Виклад основного матеріалу. Оперативне інформування громадськості про актуальні питання діяльності митниць, особливості пропуску товарів, що переміщуються (пересилаються)

громадянами через митний кордон України, зокрема й про митну вартість товарів, надання якісної інформації з проблемних аспектів адміністрування податків та зборів, підвищення ступеня довіри платників податків до діяльності митного відомства – залишаються одними із найважливіших завдань у практичній діяльності митних органів.

В умовах посилення інтеграційних процесів, збільшення товарообороту й пасажиропотоків між країнами та зростання обсягів зовнішньоекономічних операцій стрімко зростають і обсяги митної інформації. Саме тому, усі аспекти діяльності митниць пов'язані із великими масивами інформації.

Зокрема, одним із таких видів діяльності є інформування та консультування громадян/суб'єктів ЗЕД щодо чинних митних правил та порядку виконання митних формальностей, дотримання вимог митного законодавства. Надання митними органами послуг з інформування та консультування передбачається Главою 3 Митного кодексу України [1]. Варто зазначити, що відповідно до стандартів Кіотської конвенції однією з функцій митних відомств держав є забезпечення в установленому порядку зацікавлених осіб інформацією з митних питань.

Особливо актуальним зазначене питання є на шляху перетворення ДПС України від фіскального органу до сервісної служби, адже надання якісних інформаційних послуг дозволить суттєво підвищити якість митних сервісів та наблизить діяльність вітчизняних митниць до міжнародного рівня. Саме тому, побудова ефективної системи інформаційної взаємодії між учасниками митних правовідносин є досить актуальним і перспективним напрямом діяльності митниць [2, с. 251].

Система інформаційної взаємодії митниць та зацікавлених осіб складається з двох основних елементів, а саме: інформування та консультування. Інформування митницями зацікавлених осіб – це дії з надання та поширення інформації про митні правила та виконання митних формальностей зацікавленим особам у встановленому законом порядку.

Ефективність інформування зацікавлених осіб значною мірою залежить від способів та засобів за допомогою яких воно здійснюється. Варто зауважити, що в різних країнах митні органи використовують різні способи надання доступу до інформації, що залежить від стану інформаційних технологій і засобів зв'язку, обсягів фінансування та рівня розвитку митних адміністрацій.

Зазвичай доступ до інформації про діяльність митних інституцій може забезпечуватися такими способами:

- 1) оприлюднення (опублікування) інформації в засобах масової інформації;
- 2) розміщення інформації в мережі Інтернет;
- 3) розміщення інформації в приміщеннях, в яких розташована митна адміністрація/митний орган, і в інших відведених для цих цілей місцях;
- 4) ознайомлення зацікавлених осіб з інформацією в приміщеннях, в яких розташована митна адміністрація/митний орган;
- 5) включення зацікавлених осіб, в тому числі представників організацій (юридичних осіб), громадських об'єднань, державних органів до роботи колегіальних органів митної адміністрації/митного органу;
- 6) надання зацікавленим особам інформації на їх запити [3].

Найчастіше митними адміністраціями використовуються перші чотири з наведених способів інформування, досить рідко застосовується – форма, заснована на безпосередньому

контакти посадових осіб і зацікавлених осіб (без посередників інформування і без засобів інформування).

Варто зазначити, що усі наявні способи інформування зацікавлених осіб щодо чинних митних правил та порядку виконання митних формальностей можна розділити на три групи, а саме: усні, письмові та електронні. Так, до групи електронних засобів комунікацій віднесено:

- офіційний WEB-сайт;
- офіційні сторінки в соціальних мережах;
- запити, надіслані на електронну пошту;
- інформаційний термінал (кіоск).

До групи письмових способів інформування віднесено такі: запит на отримання публічної інформації, інформаційні довідки в місцях розташування митних органів, листівки, буклети, брошури, довідники, роздаткові друковані видання. До групи усних способів інформування віднесено офіційні заходи, «гаряча лінія» та контакт центри.

Досить важливу роль у процесі проведення заходів з інформування та консультування зацікавлених осіб з питань державної митної справи відіграє місце в якому вони здійснюються. На рис. 1 представлено класифікацію місць, в яких здійснюються заходи з інформування та консультування громадян [4, с. 239].

Поряд із різними способами інформуванням ще одним елементом інформаційної взаємодії між зацікавленими особами та митниціями є консультування. Основною відмінністю консультування від інформування є те, що інформування здійснюється із загальних питань державної митної справи, а консультування - це надання інформації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи. За формою консультації можуть проводитися (за бажанням заінтересованої особи): в усній, письмовій та електронній формах.

Рис. 1. Місця інформування та консультування зацікавлених осіб з митних питань
Джерело: побудовано на основі [4]

Отже, охарактеризувавши основні способи інформування та консультування зацікавлених осіб митними органами з питань державної митної справи, можна зробити висновок, що, попри їх різноманітність, досить часто виникають ситуації, коли особи не мають змоги отримати інформацію, яка їх цікавить. Такі ситуації спричинені наступними обставинами: інформація, яка розповсюджується загальноприйнятими способами інформування населення несвоєчасно оновлюється, а тому може містити неточності або неповні відомості; деякі способи інформування вимагають від зацікавлених осіб наявності певних технічних засобів та вмінь користування ними; працівники митниць, які здійснюють інформування чи консультування зацікавлених осіб із питань державної митної справи, не завжди мають необхідну кваліфікацію та знання; тривалий час очікування відповіді на письмові запити зацікавлених осіб.

Поряд із цим, варто зазначити, що інформування та консультування митними органами зацікавлених осіб із питань державної митної справи має загальнодоступний характер та здійснюється безкоштовно [5, с. 120].

В Україні митні органи інформують зацікавлених осіб про митні правила у встановленому законодавством порядку. Консультації надаються митницями на безоплатній основі за місцем розташування підприємств (за місцем проживання або тимчасового перебування громадян) або органами доходів і зборів (в усній, письмовій або, за бажанням зацікавленої особи, в електронній формі) (рис. 2). Вони надаються у строк, що не перевищує 30 календарних днів, наступних за днем отримання митницею відповідного звернення.

Рис. 2. Схема інформування зацікавлених осіб фіскальними органами в Україні
 Джерело: побудовано на основі [6, 7]

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності митниць ДПС, реалізації прав кожного на доступ до публічної інформації, надання інформації за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI кожен громадянин або юридична особа має право на надання запиту на отримання публічної інформації [8].

Контакти для надання запиту відображені на суб-сайтах ГУ ДПС по областях офіційного веб-порталу ДПС України. Інформація з питань оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, з питань митного оформлення та митного контролю товарів та транспортних засобів особистого користування та з питань сплати митних платежів – найпоширеніші запити на отримання публічної інформації.

У разі здійснення щодо особи неправомірних вчинків або виникнення суперечливих питань під час митного контролю й митного оформлення співробітниками органу доходів і зборів, громадяни мають змогу подати скаргу через інтерактивний антикорупційний сервіс «Пульс».

Сервіс «Пульс» працює цілодобово. Заявники протягом 1-3 робочих днів отримують інформацію щодо результатів розгляду звернень та вжитих заходів. Якщо інформація потребує додаткового вивчення, то загальний термін розгляду може бути подовжено. В разі необхідності, проводяться також особисті зустрічі з заявниками, під час яких надаються фахові роз'яснення та консультації.

Громадяни та суб'єкти господарювання мають можливість повідомити про можливі корупційні та кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів ДМС та її територіальних органів, переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, утворення черг на митних постах, в пунктах пропуску та у Центрах обслуговування платників податків, виникнення ситуацій, які можуть бути вирішені оперативно (перевищення терміну надання адміністративної послуги, відмова в записі на особистий прийом, відмова в прийнятті вхідної кореспонденції) [9].

ДМС України здійснює практичні кроки на шляху до підвищення ефективності інформаційної взаємодії між громадянами та митницею. Одним із прикладів цього було функціонування відкритої «Лінії зворотного зв'язку з митних питань «ХЕЛП»» на Одеській митниці. Це пілотний проект створений в рамках реформи та мінімізації бюрократичних процедур. З метою забезпечення швидкого та якісного надання консультацій з митних питань та реагувати на заявки про корупцію на митниці.

Як уже зазначалось, однією із форм інформування громадян з питань здійснення державної митної справи є офіційні друковані видання митних органів. Так, в Україні єдиним офіційним виданням ДПС України є інформаційно-аналітичний журнал «Вісник. Офіційно про податки», який призначений для інформування юридичних і фізичних осіб - платників податків. Періодичність виходу друкованого видання - щотижня.

У виданні висвітлюються актуальні проблеми податкової та митної політики держави, а саме питання що стосуються:

- принципів діяльності податкових та митних органів;
- оподаткування;
- бухгалтерського обліку;
- пенсійного забезпечення;
- трудових відносини тощо.

Не дивлячись на різноманіття способів та засобів інформування та консультування, зацікавленим особам в Україні надається недостатньо якісної інформації з митних питань, зокрема щодо митної вартості. На практиці отримання необхідної інформації про правила переміщення товарів через митний кордон залишається досить складним процесом. Зокрема, інформаційні стенди, що відображають порядок переміщення товарів фізичними особами містять інформацію, в тому числі надлишкову і несистемно-представлену, в основному українською мовою [10]. Ці стенди, як правило, розташовуються тільки в міжнародних аеропортах, а на залізничних станціях відсутні; розміщені в незручних для ознайомлення місцях. На вокзалах і в потягах міжнародного сполучення відомості про митні правила, як правило не розміщують серед іншої інформації для пасажирів.

Досить цікавим є досвід Бельгійської митної адміністрації в інформуванні громадян, забезпеченні прозорості діяльності та належному консультуванні з митних питань. Головне управління митниць та акцизів Бельгії розробило та систематично оновлює програмне забезпечення «Бельгійська митниця» для мобільних телефонів, яке пропонує всім охочим завантажити безкоштовно. Завдяки таким сучасним інформаційним технологіям можна знайти відповіді практично на всі питання, що виникають у подорожуючих громадян при переміщенні через кордон товарів, подарунків, валюти, культурних цінностей, живих тварин тощо. Тут же міститься довідкова інформація щодо контролюючих служб [11].

Підсумовуючи, можна зробити висновок про те, що митна вартість товарів – актуальне питання як для фізичних, так й для юридичних осіб. Інформування щодо особливостей її визначення, можливості здійснення правильного обрахунку та віддаленого розрахунку та сплати відповідних платежів є дієвою основою для недопущення порушення митного та податкового законодавства та потребує значного удосконалення в Україні.

Висновки. В Україні митні органи інформують зацікавлених осіб про митні правила у встановленому законодавством порядку. Консультації надаються митницями на безоплатній основі за місцем розташування підприємств (за місцем проживання або тимчасового перебування громадян) або органами доходів і зборів (в усній, письмовій або, за бажанням зацікавленої особи, в електронній формі). Для вітчизняного ринку послуг з митного інформування та консультування відкриваються значні перспективи, оскільки потенціал є дуже великим. Подолання перешкод розвитку ринку консалтингових послуг у сфері роз'яснення митної політики з врахуванням позитивних моментів зарубіжного досвіду є визначальним завданням. Саме тому, вітчизняний інститут митного консультування доцільно розвивати все ж таки на основі державного регулювання та чіткого визначення місця та ролі консультантів у трьохсторонніх відносинах між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, митними органами та незалежними консультантами (митними брокерами).

Бібліографічний список:

1. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI. Верховна Рада України. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (дата звернення: 01.10.2019).
2. Ткачик Ф.П. Консультування в сфері митної справи: сучасний стан та перспективи розвитку. *Наука молода*. 2014. № 21. С. 249-257.
3. Існуючі механізми співпраці органів державної влади з організаціями громадянського суспільства в контексті реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 2016-2020. К.: Ваїте, 2016. 280 с.

4. Інститут митної вартості імпортованих товарів в Україні: актуальні питання та вектори розвитку: кол. моногр.; за заг. ред. І.Г. Бережнюка. Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2017. 430 с.
5. Прус Л.Р. Інформування та консультування громадян з питань державної митної справи в Євразійському економічному союзі. *Митна безпека*. 2017. № 1. С. 114-127.
6. Вісник. Офіційно про податки. URL: <http://www.visnuk.com.ua/> (дата звернення: 01.10.2019).
7. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс. ДФС України. URL: <http://zir.sfs.gov.ua/main/index/about>. (дата звернення: 01.10.2019).
8. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17> (дата звернення: 09.10.2019).
9. Сервіс «Пульс» Державної податкової служби України. URL: <https://tax.gov.ua/others/puls-> (дата звернення: 09.10.2019).
10. Формування системи митного аудиту в Україні: моногр.; за заг. ред. О.М. Вакульчика. Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2014. 208 с.
11. Сайт міністерства фінансів Бельгії. URL: <http://financien.belgium.be/nl/Actueel/gaat-u-op-reis-download-dan-de-bijgewerkte-douane-app-%E2%80%98belgian-customs%E2%80%99>. (дата звернення: 09.10.2019).